

DEFICIÊNCIA INTELCTUAL E SEXUALIDADE: A ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Nickolas Luiz de Andrade Almeida¹

Gabriel Santos de Castro e Lima²

Sergio Roberto Silveira³

¹Escola de Educação Física e Esporte – Universidade de São Paulo, nickolasandrade@usp.br

²Escola de Educação Física e Esporte – Universidade de São Paulo, gabrielpslima@usp.br

³Escola de Educação Física e Esporte – Universidade de São Paulo, ssilveira@usp.br

DOI:10.5281/zenodo.16878311

Resumo

O objetivo desse estudo foi compreender aspectos da sexualidade humana em indivíduos com deficiência intelectual e a inclusão e equidade em identidade de gênero e orientação sexual desses sujeitos nas aulas de Educação Física Escolar (EFE) a partir da atuação do Professor de Educação Física. Foi realizada uma revisão narrativa para dissertar sobre conceitos de gênero e sexualidade, a construção social e a repressão das instituições de poder sobre a temática; conceituamos as deficiências intelectuais, como a Síndrome do X Frágil, Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), pensando em formas de inclusão nas aulas de EFE desses sujeitos e permitindo a construção de suas identidades sexuais. Percebeu-se que o tema ainda é emergente e não há tantos estudos que relacionam questões de gênero e sexualidade com as deficiências intelectuais, entretanto, o uso de métodos pedagógicos inclusivos, práticas corporais que não segregam foi apontado como útil na proximidade entre estudantes e na percepção que esses sujeitos também possuem desejos e prazeres que devem ser entendidos e respeitados.

Palavras-Chaves: Educação Física Escolar; Gênero; Sexualidade; Deficiência Intelectual.

1. INTRODUÇÃO

Esta revisão da literatura possui como objetivo compreender aspectos da sexualidade humana em indivíduos com deficiência intelectual e a inclusão e equidade em identidade de gênero e orientação sexual desses sujeitos nas aulas de Educação Física Escolar (EFE) a partir da atuação do Professor de Educação Física na (re)organização do processo de ensino-aprendizagem.

sexualidade humana denota desde os estágios iniciais da vida, como por exemplo, em carícias nos seios da mãe, curiosidades sobre o próprio corpo e de outrem, visualização das semelhanças e das diferenças entre esses aspectos (Freud, 2016). A formação da identidade sexual é contínua, ou seja, não se fixa em certo momento da vida e é passível de mudanças a qualquer momento.

Judith Butler (1988) aponta que não existe uma predefinição do que seria as identidades masculinas ou femininas, pois o corpo se performa diante a sociedade e partindo de seus preceitos culturais, agimos, gesticulamos, comportamos segundo a regra social nos é imposta, portanto, o papel das instituições como agente repressor é fundamental para “garantir” que os corpos indesejáveis sejam moldados e excluídos (Foucault, 1988).

Toda a sexualidade nos comunica qual é seu objeto central de investigação: o corpo. Associado a isso, a EFE é uma disciplina que trabalha justamente o corpo e suas representações através de práticas corporais (Betti; Zuliani, 2002), seja essas os jogos, brincadeiras, danças, dentre outras, atividades essas que regem as aulas e incitam as maneiras que os estudantes devem se comportar mediante a elas.

Segundo Louro (1997, p. 64-65), é na escola que encontraremos a diversidade, a pluralidade e as individualidades humanas:

Dispostas/os a implodir a ideia de um binarismo rígido nas relações de gênero, teremos de ser capazes de um olhar mais aberto, de uma problematização mais ampla (e também mais complexa), uma problematização que terá de lidar, necessariamente, com as múltiplas e complicadas combinações de gênero, sexualidade, classe, raça, etnia. Se essas dimensões estão presentes em todos os arranjos escolares, se estamos nós próprias/os envolvidas/os nesses arranjos, não há como negar que essa é uma tarefa difícil. Trata-se de pôr em questão relações de poder que compartilhamos, relações nas quais estamos enredadas/os e que, portanto, também nos dizem respeito.

Para além das relações entre gênero, sexualidade, classe, raça e etnia, temos a presença de indivíduos com peculiaridades específicas nas aulas de EFE, a exemplo disso são os alunos com deficiência intelectual, estão inclusos a Síndrome do X Frágil, Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA), dentre outros.

O estudo recente de Mizunni et al. (2023) destacou que como o papel do Professor de Educação Física e a atenção que esse profissional pode propiciar a alunos com essa especificidade, como no desenvolvimento psicomotor, torna os esportes mais acessíveis, aumenta a satisfação, autoconfiança e integra esses sujeitos a sociedade a partir das práticas corporais.

A expressão do afeto e do carinho são naturais a todos os indivíduos e as pessoas com deficiência intelectual são pessoas sexuadas e que buscam demonstrar sua sexualidade. A Cartilha de Orientação sobre Sexualidade e Deficiência Intelectual retrata muito bem o papel da sociedade quando associamos esses dois aspectos, assim, devemos: “Conversar com naturalidade; Falar de forma clara; Explicar sobre o corpo, higiene, cuidado; Falar das regras sociais, que devem ser respeitadas conforme cada ambiente que a pessoa frequenta; Procurar ajuda profissional, quando necessário.” (Sodelli, 2013).

O Professor de Educação Física é aquele que poderá fazer o papel mediador entre o aluno com deficiência intelectual e a sociedade, pois, as práticas corporais ali desenvolvidas mostram a capacidade, interesse e satisfação desses sujeitos e serem incluídos com os demais alunos. É ali também que veremos suas expressões, gestos e comportamentos que construirão continuamente sua sexualidade ao longo do tempo.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Conceitos acerca das questões de gênero e sexualidade humana

Quando pensamos nos aspectos da construção de nossa identidade de gênero, a primeira definição que lembramos é a diferença entre o que entendemos como masculino e feminino, contudo, esse conceito celebra concepções maiores que essa. Simone de Beauvoir (1967) nos faz duvidar nessa definição quando a autora afirma: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.” (p. 9).

Essa frase nos provoca a refletir o processo de construção social do gênero, da nossa identidade, de nossos corpos. Butler (2000) nos pede que questionemos o porquê os corpos são construídos, como as relações de poder que as instituições sociais nos impõe as maneiras de comportar diante da realidade, como aponta Foucault (1988, p. 45): “A escola e a família distribui o jogo dos poderes e prazeres.”

Apesar de ações para controlar, vigiar e moldar os comportamentos sexuais, essas instituições não puderam e não podem conter a naturalidade que representa a sexualidade humana, o próprio sexo, que diferencia o masculino do feminino (Weeks, 2000), apesar dessa

denominação, já se entende hoje novas formas de viver a sexualidade, como em indivíduos transsexuais e não-binários.

A sexualidade é como vivemos nossos prazeres e desejos (Goellner, 2010), ou seja, aquela que identifica nossa orientação sexual, dentre elas: a homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, assexualidade, representadas na sigla LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, *Queer*, Assexuais, Pansexuais e Não-Binário).

Aqui buscamos fazer um paralelo entre a frase de Beauvoir (1967) e a de Figueiró (2007) onde a autora afirma que: “Muitos têm ideia de que a pessoa já nasce homossexual, o que não é verdadeiro, pois a pessoa não nasce homossexual, ela se torna homossexual” (p. 29). Essa questão é para lembrarmos que a construção de nossa identidade é fluída, constituída ao longo de atos performativos ao longo do tempo (Butler, 1988).

Por fim, resumidamente, as conceitualizações evoluíram até o momento que se entende que a identidade de gênero é como nos consideramos entre cis (aqueles que se identificam com o sexo de nascimento) e trans (aqueles que não se identificam com o sexo de nascimento), a sexualidade reflete a nossa orientação sexual e o sexo reflete as distinções entre masculino, feminino e não-binário.

2.2 Contextualizações acerca das deficiências intelectuais

O primeiro tópico importante a ser retratado é que até o Século XVIII a deficiência intelectual era confundida com a doença mental, essa que possui um caráter de tratamento, pois os indivíduos com alguma doença eram levados para longe de suas famílias, colocadas em instituições de saúde isoladas, por motivo de proteção ou para curá-las e posteriormente reintegrá-las (Garghetti; Medeiros; Nuernberg, 2013).

Seguindo a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, temos como objetivo e atenção em questão das crianças que possuem alguma deficiência (Brasil, 2009): “Artigo 7 - 1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças.”

A partir dessa Convenção temos um ato afirmativo para que as crianças possam estar em igualdade com as demais, garantindo por exemplo, a permanência na escola incluída nas atividades com os colegas independente de suas individualidades. A partir daí iremos propor maneiras de incluir os alunos com deficiência na EFE visando garantir a diversidade sexual, mas esse é ainda tópico para o próximo subcapítulo.

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-DSM-5 desenvolvido pela *American Psychiatric Association* (APA) indica também que as deficiências intelectuais podem ser entendidas como condições clínicas (APA, 2014). Segundo Carvalho (2016, p. 4), os déficits funcionais podem ser:

- a) Intelectual – abrangem funções como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência; b) Adaptativo – envolvem os domínios conceitual, social e prático, relativos à independência e à responsabilidade social, abrangendo atividades sociais, comunitárias, comunicação, habilidades de vida diária e acadêmicas.

Dentre as deficiências intelectuais citadas anteriormente, buscaremos aqui conceituá-las e após isso, discutir maneiras de inclusão pensando na EFE e na sexualidade humana. A Síndrome do X Frágil é causada por uma mutação no gene FMR1, transmitida através da genética, de progenitores para seus filhos, possuindo como características: Dificuldades de atenção, hiperatividade, autismo, ansiedade, timidez excessiva e movimentos repetitivos (Bailey, 2013).

As características únicas de percepção são: Rosto alongado e estreito; testa proeminente; orelhas grandes e proeminentes; palato alto e arqueado; em meninos pós-púberes, macroorquidia (testículos aumentados); articulações flexíveis; pés chatos e hipotonia (baixo tônus muscular) (Martins, 2013). A questão do tônus muscular nos mostra por exemplo, uma área de intervenção do Professor de Educação Física para condicionar e capacitar o indivíduo as práticas corporais.

A Síndrome de Down por sua vez é quando o indivíduo nasce com 47 cromossomos e não o usual 46, assim, para diferenciar da Síndrome do X Frágil, ela não é transmitida geneticamente, é algum único na sociedade. Esses sujeitos têm diferenças na face, pescoço, mãos e pés, bem como no tônus muscular, em geral, são matriculadas nas escolas em conjunto com as demais crianças (Kozma, 2015).

Afirma Kozma (2008, p. 33): “Ainda que possam não se destacar em assuntos acadêmicos ou em raciocínio complexo, podem descobrir por experiência própria a aprendizagem, o progresso e a satisfação.”

A epidemiologia do autismo são de 1 a 5 casos em cada 10 mil crianças (Assumpção Júnior; Pimentel, 2000) e é caracterizado por dificuldades na comunicação, interação social e comportamentos ou atividades repetitivas. Apesar de ainda desconhecidas em sua completude, a causa são alterações no cérebro ligadas a problemas genéticos, podendo variar seus sintomas de pessoa para pessoa (Vicente *et al.*, 2016).

2.3 A atuação do professor de educação física escolar na sexualidade e na deficiência intelectual

Após as considerações conceituais sobre sexualidade e tópicos das deficiências intelectuais, podemos perceber a importância da EFE na inserção de indivíduos com certas individualidades na escola, seja nos parâmetros do desenvolvimento intelectual ou da sexualidade, mediante a utilização de práticas corporais e outras propostas pedagógicas para a inclusão e a equidade.

Dentro do campo da sexualidade na EFE, vemos como maiores desafios a serem enfrentados pelos estudantes questões como: a segregação de gênero, imposições de práticas por gênero, falta de diversidade de práticas e presença no vestiário com os demais colegas (Lima *et al.*, 2020; Herrick; Baum; Duncan, 2022; Silva; Werle, 2024; Souza, 2024).

Contudo, quando adicionamos mais um fator social que seria a deficiência intelectual, estamos pensando em outros níveis de exclusão, que podem ser somadas ou não com os aspectos da sexualidade. Algumas práticas da EFE que o produto buscado é aptidão física/biológica promovem a exclusão desses indivíduos, pois não são levados em conta outras dimensões culturais de atividades para serem aplicadas nas aulas (Chicon; Sá, 2013).

Nas entrevistas realizadas pelos autores foram relatados que os alunos deficientes, independente das especificidades, eram excluídos das aulas de EFE, pois era acreditado que não era possível inclui-los nas aulas (Chicon; Sá, 2013). Para solucionar o problema de exclusão e reorganizar o ensino e a aprendizagem, Santos e Correia (2020) propõem o uso de jogos cooperativos, como dança das cadeiras, ginástica acrobática, dentre outros.

Os alunos destacaram que as atividades propostas pelo professor foi fundamental principalmente pois todos podiam participar e em caso de erros, não eram retirados das brincadeiras. Além disso, as brincadeiras permitiram que os alunos se interagissem entre si, se ajudando e divertindo juntos (Santos; Correia, 2020).

No entanto, a inserção desse tipo de atividade ainda é um desafio nas aulas de EFE, Santos e Correia (2020, p. 22) descrevem que:

[...] gostaria de pontuar foi a resistência de alguns alunos com os Jogos Cooperativos, visto que muitos estavam acostumados com jogos e brincadeiras em que a competição é um elemento central. No entanto, conforme eles refletiam sobre outras possibilidades de jogar cooperativamente, eles passaram demonstrar um maior interesse nessa prática corporal.

Algumas propostas como essas buscam enfatizar a importância da cooperação para a inclusão e equidade nas aulas, especialmente nas de EFE que envolvem o corpo e o movimento humano. A atuação e construção da identidade do professor deve ser concebida ao longo da formação inicial e durante seu trabalho como professor, mas ainda vemos casos da falta de conhecimento específico do docente para trabalhar com temas específicos (Campos, 2021).

Entendemos que associar gênero e sexualidade as deficiências é um tema emergente que deve ser retratado com cuidado devido a uma série de fatores durante a intervenção do professor, por exemplo:

1) A intenção da exclusão social identificada: O aluno está sendo excluído por ser deficiente, por não se enquadrar no aspecto heteronormativa, pela habilidade motora insatisfatória ou todas as opções destacadas?

2) A atuação do Professor de Educação Física: O docente propõe novas formas de atividades, jogos, brincadeiras, esportes etc., para a inclusão e equidade de todos os estudantes respeitando sua diversidade sexual e suas potencialidades?

3) A vida fora da escola: Como os pais, demais familiares e amigos conduzem a vida do indivíduo com deficiência intelectual? É respeitado seus interesses, sua identidade e sua sexualidade?

Por fim, trago aqui a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que dita alguns pontos sobre a inclusão, o corpo e a educação especial (Brasil, 2017, p. 327):

[...] as crianças ampliem os seus conhecimentos e apreço pelo seu corpo, identifiquem os cuidados necessários para a manutenção da saúde e integridade do organismo e desenvolvam atitudes de respeito e **acolhimento pelas diferenças individuais**, tanto no que diz respeito à diversidade étnico-cultural quanto em relação à **inclusão de alunos da educação especial (grifo nosso)**.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as contatações dadas, pode-se entender melhor os conceitos de gênero e sexualidade, aspectos da deficiência intelectuais e algumas de suas variações e como o Professor de Educação Física pode atuar na inclusão de indivíduos com deficiência intelectual e a garantia de sua identidade sexual.

As propostas geriam-se em identificar as violências que são colocadas a tona no cenário escolar, seja nos termos da sexualidade ou na deficiência, e promover práticas corporais que os estudantes pudessem interagir, entender, visualizar a realidade dos colegas de classe pertencentes a Educação Especial, e a partir disso, facilitar para que todos eles pudessem se sentir incluídos nas aulas de EFE.

Por ser um tema emergente na EFE, a conexão entre a sexualidade humana e as deficiências precisam de um avanço significativo pensando em práticas pedagógicas docentes viabilizando a inclusão e equidade. Para futuras pesquisas, sugere-se que se pense em maneiras de identificar como a violência é retratada de forma específica nas aulas para que isso seja um processo facilitado da atuação do professor.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ASSUMPTO JÚNIOR, F. B.; PIMENTEL, A. C. M. Autismo infantil. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, São Paulo, v. 22, supl. 1, p. 37-39, 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbp/a/Gv4HpMGyypXkmRMVGfRZF8G/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 25 jun. 2025.

BAILEY, D. Síndrome de X Frágil: passado, presente e futuro. *In*: FRANCO, V. (Org.). **Síndrome de X frágil: pessoas, contextos & percursos**. Évora: Edições Aloedro, 2013. 200 p.

BEAUVOIR, S. **O Segundo Sexo: A experiência vivida**. Traduzido por Sérgio Millet. 2. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1967. 499 p.

BETTI, M.; ZULIANI, L. R. Educação Física Escolar: Uma proposta de diretrizes pedagógicas. **Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 73-81, 2002. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/1363>. Acesso em: 20 jun. 2025.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2017. 396 p.

BRASIL. **Decreto Nº 6.949, de 25 de Agosto de 2009**. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Brasília: Presidência da República, 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 23 jun. 2025.

BUTLER, J. Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory. **Theatre Journal**, [S.l.], v. 40, n. 4, p. 519-531, dez. 1988. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/3207893?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents. Acesso em: 20 jun. 2025.

CAMPOS, L. S. **Gênero na formação docente da UFRRJ e na Educação Física escolar do Ensino Médio: um debate sobre discriminações**. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto de Educação/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova Iguaçu, 2021. Disponível em: <https://rima.ufrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13140>. Acesso em: 27 jun. 2025.

CARVALHO, E. N. S. Deficiência intelectual: conhecer para intervir. **Pedagogia em Ação**, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 1-17, 2016. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/pedagogiacao/article/view/12845>. Acesso em: 28 jun. 2025.

CHICON, J. F.; SÁ, M. G. C. S. A autopercepção de alunos com deficiência intelectual em diferentes espaços-tempos da escola. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, Florianópolis, v. 35, n. 2, p. 373-388, abr./jun. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbce/a/7qfBfhV3MPdV4vckKMGDprH/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 27 jun. 2025.

FOUCAULT, M. **História da Sexualidade 1: A vontade de saber**. Traduzido por Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 13. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. 178 p.

FREUD, S. **Três Ensaio sobre a Teoria da Sexualidade, Análise Fragmentária de uma Histeria (“O caso Dora”) e outros textos (1901-1905)**. Traduzido por Paulo César de Souza. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 399 p.

GARGHETTI, F. C.; MEDEIROS, J. G.; NUERNBERG, A. H. Breve história da deficiência intelectual. **Revista Eletrônica de Investigación y Docencia**, Jaén, n. 10, p. 101-116, 2013. Disponível em: <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/994>. Acesso em: 22 jun. 2025.

GOELLNER, S. V. A educação dos Corpos, dos Gêneros e das Sexualidades e o reconhecimento da Diversidade. **Cadernos de Formação RBCE**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 71-83, mar. 2010. Disponível em: <http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/view/984>. Acesso em: 21 jun. 2025.

HERRICK, S. S. C.; BAUM, T.; DUNCAN, L. R. Recommendations from LGBTQ+ adults for increased inclusion within physical activity: a qualitative content analysis. **Translational Behavioral Medicine**, [S.l.], v. 12, n. 3, p. 454–465, mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/tbm/ibab154>. Acesso em: 27 jun. 2025.

KOZMA, C. What is Down syndrome? In: SKALLERUP, S. J. (Org.). **Babies with Down syndrome a new parent's guide**. 3. ed. Los Angeles: Woodbine House, 2008. p. 1-43.

LIMA, C. E. S. *et al.* Breaking Cultural “Taboos” About the Body and Gender: Brazilian Students’ Emancipation From a Thematic Perspective of School Physical Education. **Frontiers in Education**, [S.l.], v. 5, [S.n.], p. 155, 2020. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/educ.2020.00155/full>. Acesso em: 27 jun. 2025.

LOURO, G. L. **Gênero, Sexualidade e Educação: Uma perspectiva pós-estruturalista**. 1. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 179 p.

MARTINS, M. P. Perturbações do Espectro X Frágil: aspetos clínicos. In: FRANCO, V. (Org.). **Síndrome de X frágil: pessoas, contextos & percursos**. Évora: Edições Aloendro, 2013. 200 p.

MIZUNNI, R. B. *et al.* A contribuição da educação física adaptada para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla: a percepção dos gestores de APAES. **Perspectivas em Diálogo**, Naviraí, v. 10, n. 22, p. 182-202, jan./mar. 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/persdia/article/view/15454>. Acesso em: 20 jun. 2025.

SANTOS, R. R.; CORREIA, P. C. H. O uso dos jogos cooperativos como estratégia pedagógica na inclusão de alunos com deficiência intelectual nas aulas de educação física. **Diálogos e Perspectivas Interventivas**, Serrinha, v. 1, n. e9985, p. 1-26, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/dialogos/article/view/9985/7158>. Acesso em: 27 jun. 2025.

SILVA, W. A.; WERLE, V. As relações de gênero e o trabalho pedagógico do professor e da professora de educação física escolar: temas persistentes e emergentes. **Temas em Educação Física Escolar**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. e2428, 2024. Disponível em:

<https://portalespiral.cp2.g12.br/index.php/temasemedfisicaescolar/article/view/4205>. Acesso em: 27 jun. 2025.

SODELLI, F. **Cartilha de orientação sobre Sexualidade e Deficiência Intelectual**. São Paulo: Instituto Mara Gabrilli, 2013. 82 p.

SOUZA, O. S. "**Evasão presencial**" nas aulas de Educação Física: percorrendo caminhos através de narrativas. 2024. Dissertação (Mestrado em Educação Física em Rede Nacional) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/20035>. Acesso em: 27 jun. 2025.

VICENTE, A. M. *et al.* **O Autismo**. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2016. 24 p.

WEEKS, J. O Corpo e a Sexualidade. Traduzido por Tomaz Tadeu da Silva. *In*: LOURO, G. L. (Org.). **O Corpo Educado**: Pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 24-61. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/30353576.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2025.